

APLICAÇÃO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FEIXE CÔNICO NO PLANEJAMENTO VIRTUAL E CIRURGIA GUIADA EM IMPLANTODONTIA ORAL – UM RELATO DE CASO

Deixe um comentário / Edição 107/Fev22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

APPLICATION OF CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY IN VIRTUAL PLANNING AND GUIDED SURGERY IN ORAL IMPLANTOLOGY – A CASE REPORT

O Registro DOI deste artigo é: [10.5281/zenodo.6449102](https://doi.org/10.5281/zenodo.6449102)

Registrado em <https://doi.org>

Autores:

Rômulo Bomfim Chagas¹

Érika Matias Pinto Dinelly²

Fernanda Araújo de Sousa³

Maria Lucia Bomfim Chagas⁴

Ricardo Teixeira Abreu⁵

¹Mestre em Prótese Dentária. Professor do Curso de Odontologia do Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO), Fortaleza, Ceará, Brasil.

²Mestre em Prótese Dentária pela Faculdade São Leopoldo Mandic- Fortaleza, Ceará; Professora do Curso de Odontologia da Faculdade Católica Rainha do Sertão, Quixadá, Ceará.

³Retinóloga. Preceptora do serviço de Residência Médica do Hospital de Olhos Leiria de Andrade.

⁴ Mestre em Implantodontia. Cirurgiã-dentista do Centro de Especialidades Odontológicas, Fortaleza, Ceará, Brasil.

⁵Doutor em Prótese Dentária pela FOP- UNICAMP; Coordenador do Curso de Mestrado em Prótese Dentária da Faculdade São Leopoldo Mandic, Fortaleza/CE Instituição: Centro Universitário Fametro (UNIFAMETRO).

RESUMO

O objetivo desta monografia foi apresentar de forma direta as aplicabilidades e facilidades que a Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico oferece no planejamento virtual e confecção de guia cirúrgico para solução de um caso clínico de Implantodontia. Avanços tecnológicos importantes como a tomografia computadorizada de feixe cônico e a prototipagem rápida proporcionaram o surgimento da cirurgia assistida por computador. Por meio de software específico é possível “reconstruir” todas as estruturas anatômicas de um paciente e desta forma pode-se, virtualmente, planejar sua cirurgia. Na revisão de literatura foram incluídos relatos de casos e revisões sistemáticas relacionados à espécie humana. Através da revisão, observamos que a tomografia computadorizada de feixe cônico é uma ferramenta confiável no planejamento e execução cirúrgica da instalação de implantes dentários desde que observadas as margens de erro que apresentam. Neste trabalho é descrito um caso de cirurgia em região anterior de maxila por meio de Cirurgia Guiada utilizando o software (freeware) BlueSkyPlan. Tal técnica permitiu alcançar um ótimo resultado, tempo cirúrgico reduzido, mínimas injúrias que são habitualmente causadas aos tecidos gengivais e ideal posicionamento 3D dos implantes. Concluímos que a técnica é eficiente e reproduzível, possível de ser utilizada no dia a dia do implantodontista.

Palavras Chaves: Tomografia computadorizada, implante dentário, cirurgia guiada por computador, planejamento.

ABSTRACT

The objective of this monograph was to present directly the applicability and facilities that cone beam computed tomography offers in the virtual planning and preparation of a surgical guide for the solution of a clinical case of implantology. Important technological advances such as cone beam computed tomography and rapid prototyping have led to the emergence of computer-assisted surgery. Through specific software it is possible to “build” all the anatomical structures of a patient and in this way it is possible to virtually plan his surgery. The literature review included case reports and systematic reviews related to the human species. Through the review, we found that the cone beam computed tomography is a reliable tool in the planning and surgical execution of the installation of dental implants provided that the margins of error are observed. This work describes a case of surgery in the anterior region of the maxilla using Guided Surgery using the software (freeware) BlueSkyPlan. This technique allowed to achieve an excellent result, reduced surgical time, minimal injuries that are usually caused to the gingival tissues and ideal 3D positioning of the implants. We concluded that the technique is efficient and reproducible, possible to be used in the implantodontist’s daily routine.

Keywords: Computed tomography, dental implant, computer-guided surgery, planning.

INTRODUÇÃO

Com as publicações feitas por Branemark, em 1985, iniciava-se uma nova era na Odontologia; seus estudos e trabalhos vieram, naquele momento, nos trazer o que hoje conhecemos por osseointegração, com sua aplicabilidade na Odontologia.

Os implantes dentários já são uma alternativa segura para reabilitação oral. Entretanto, para que haja sucesso no tratamento, a osseointegração é um dos fatores determinantes sendo a inserção dos implantes momento crítico para tal processo, devendo-se buscar técnica adequada e sítio cirúrgico propício (GENG et al., 2015).

O planejamento pré-cirúrgico é essencial para aquisição de estética e função adequados, além de evitar possíveis complicações advindas de posicionamento inadequado do implante em estruturas anatômicas como depressões ósseas, seio maxilar, nervos ou raízes dentárias adjacentes (KUHL et al., 2019; PETTERSSON et al., 2003). O uso de programas que permitem o planejamento tridimensional (3D) formam uma revolução na implantodontia, trazendo maior previsibilidade (PETTERSON et al., 2010; PAREL et al., 2014). As cirurgias para inserção de implantes planejadas virtualmente e guiadas por protótipos manufaturados são um advento mais recente (VAN STEENBERGHE et al., 2017; DI GIACOMO *et al.*, 2015).

Os programas de planejamento 3D utilizam como base tomografias computadorizadas, que são convertidas em modelos tridimensionais, mimetizando a conformação óssea real do paciente na tela do computador. Assim, o cirurgião dentista pode planejar o tratamento virtualmente em relação ao posicionamento e tamanho dos implantes a serem utilizados. Outra possibilidade é o envio desse planejamento para laboratórios especializados, onde será confeccionado um guia cirúrgico, com espaços determinados para inserção das brocas cirúrgicas e implantes (PETTERSON *et al.*, 2010). Vários softwares estão disponíveis para fins de planejamento virtual, como DentalSlice® (Bioparts, Brasil), Implant Viewer® (Anne Solutions, Brasil), Nobelguide® (Nobel Biocare, Suécia), SimPlant® (Materialise, Bélgica), Bluesky plan® (Blue Sky Bio, USA).

A confecção do guia cirúrgico pode influenciar diretamente no procedimento. Há possibilidade de fabricação tanto através de prototipagem quanto por meio de dispositivos mecânicos de posição, que convertem a prótese escaneada em um guia cirúrgico. Todos os guias cirúrgicos são planejados baseados no sistema de kit de brocas a ser utilizado, pois, no momento do planejamento, deve-se determinar a conformação específica de diâmetro e tamanho deste (ARISAN et al., 2010). Com relação ao apoio, os guias podem ser suportados em tecido mucoso, osso ou dentes, de acordo com as estruturas remanescentes e com a técnica cirúrgica escolhida (VERCRUYSEN et al., 2015).

Além de propiciar um procedimento cirúrgico minimamente invasivo, possibilitando a instalação de implantes sem a necessidade de realizar retalho para acesso ao tecido ósseo, outra vantagem da cirurgia guiada é permitir a confecção da prótese implantossuportada antes da execução da cirurgia. A acurácia das cirurgias guiadas depende diretamente de variáveis como aquisição

adequada da imagem tomográfica, posicionamento do guia, além de etapas cirúrgicas adequadas (MILLER et al., 2016; SCHNEIDER et al., 2019; JONG et al., 2019).

Neste trabalho, discorreremos sobre uma alternativa factível para confecção de guias cirúrgicos de cirurgias guiadas totalmente realizadas no ambiente do consultório odontológico.

REVISÃO DE LITERATURA

O presente estudo trata-se de um relato de caso clínico com revisão bibliográfica do tipo narrativa, no qual foi realizada uma seleção de artigos científicos recuperados a partir das bases de dados: Bireme, Pubmed e Scielo.

A estratégia de busca utilizada para pesquisa se deu pela utilização dos seguintes descritores: “computed tomography”, “dental implant”, “computer-guided surgery”, “planning”. Foram encontrados 295 artigos de interesse com base na leitura de títulos. Foram selecionados 27 artigos, dentre eles, estudos de relato de caso e revisões sistemáticas, publicados em inglês e/ou português. Foram excluídos os artigos em duplicidade.

O advento da Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico (TCCB) ou tomografia computadorizada volumétrica representa o desenvolvimento de um tomógrafo relativamente pequeno e de menor custo, que reproduz com exatidão as estruturas do paciente em imagens de três dimensões com escala 1 para 1. O desenvolvimento desta tecnologia permite que o planejamento cirúrgico dos implantes, inicialmente realizado exclusivamente na análise das tomografias e na inspeção visual da área operada, oferece ao paciente técnicas cirúrgicas assistidas por computador (SUOMALAINEN et al., 2008).

Os dados obtidos nas tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e ultra-sonografias são armazenados no formato DICOM (Digital Imaging Communicatios in Medicine). O programa DICOM estabelece uma linguagem comum entre os equipamentos de imagem e computadores, estejam estes em hospitais, clínicas ou laboratórios. As imagens no formato DICOM não perdem definição e, conseqüentemente, sua interpretação pode ser realizada em prazo indeterminado (MEURER et al., 2008).

O surgimento da tecnologia CAD/CAM (computer aided design – computer aided manufacturing) possibilitou que as imagens obtidas na tomografia computadorizada e gravadas no formato DICOM sejam reconhecidas em software específico para planejamento de implantes dentários. Este processo permite a interpolação das imagens com modelos tridimensionais obtidos por escaneamento das arcadas do paciente e o planejamento dos implantes dentários em modelos virtuais precisos (IBRAHIM, 2007).

As maiores dificuldades na reabilitação bucal com implantes, observadas nas fases cirúrgica e/ou protética, ocorrem frequentemente devido a falhas no diagnóstico e planejamento dos casos (LAL

et al., 2006).

Neste contexto, Jacobs et al. (1999) avaliaram a confiabilidade das imagens bidimensionais reformatadas, obtidas por tomografia computadorizada, no planejamento para a colocação de implantes dentários. O estudo foi realizado em 100 pacientes, parcial ou totalmente edêntulos, que se submeteram ao exame e posterior reabilitação bucal com implantes. A altura óssea disponível abaixo do seio maxilar, da fossa nasal e acima do canal mandibular foi mensurada, sendo descontada uma margem de segurança de 1,5 mm. O planejamento envolveu o número, a localização e o tamanho dos implantes, a altura óssea disponível e possíveis complicações anatômicas, como fenestração e deiscência ósseas, perfuração do seio maxilar, ausência de estabilidade primária e má posição do implante em relação à biomecânica e estética requeridas pela prótese. Os autores observaram no trans-operatório que, em algumas situações, a colocação do implante conforme o planejado era impossível, sobretudo por achados transoperatórios não identificados ou subestimados na tomografia computadorizada. A relação entre o número de implantes e os locais escolhidos para sua instalação foi satisfatória. Dos 416 implantes planejados, 395 puderam ser colocados. Entretanto, foi constatada uma correlação fraca entre o tamanho do implante planejado e o efetivamente executado (44%). Em 110 dos 395 casos, os implantes instalados foram mais curtos do que os planejados. Fixações mais longas foram colocadas em 74 casos. Os resultados das complicações transoperatórias foram surpreendentemente altos (46% dos casos).

Segundo os autores, as imagens tomográficas bidimensionais reformatadas podem ser utilizadas para o planejamento pré-operatório do número e localização dos implantes. Todavia, para a definição precisa do tamanho das fixações e prevenção de complicações anatômicas durante a cirurgia, estas imagens não são confiáveis, dificultando a previsibilidade do procedimento (JACOBS et al., 1999).

Desta forma, diante da necessidade da implementação dos recursos disponíveis para o planejamento em Implantodontia, as técnicas de prototipagem rápida ou bioprototipagem, denominação utilizada quando aplicadas nas áreas biomédicas, foram precursoras da técnica de cirurgia guiada por computador (CHOI et al., 2002; ALMOG et al., 2006).

A confecção de um guia cirúrgico tridimensional impresso, que permita uma reprodução fiel da posição planejada das fixações, pode ser fundamental para o sucesso das reabilitações bucais sobre implantes (GANZ, 2003).

Guias cirúrgicos, realizados pelo método convencional, apresentam algumas limitações que podem dificultar a obtenção de resultados estéticos e funcionais satisfatórios. Os modelos de estudo, sobre os quais são confeccionados estes guias, fornecem uma representação rígida e não funcional dos tecidos moles que recobrem o rebordo alveolar, impossibilitando a visualização da

anatomia óssea da região estudada e, conseqüentemente, inviabilizando a escolha de uma orientação definitiva para os implantes (LAL et al., 2006).

O planejamento virtual permite ao implantodontista a escolha da localização, da orientação e das dimensões dos implantes e pilares protéticos a serem instalados. A emergência dos implantes e sua relação com a futura prótese também podem ser observadas e ajustadas conforme conveniência. Desta forma, as limitações dos guias cirúrgicos convencionais podem ser superadas (LAL et al., 2006).

Os guias cirúrgicos dento-suportados são apoiados nos dentes remanescentes do paciente. Estão indicados para reabilitação de regiões parcialmente edêntulas e apresentam bons resultados em cirurgias minimamente invasivas, sem a necessidade de retalho (GARG, 2006). Finalizada a etapa de confecção do guia prototipado, o procedimento cirúrgico para a colocação dos implantes poderá ser realizado, de acordo com as recomendações de cada sistema (ALMOG et al., 2006).

Estudos sobre cirurgia guiada passaram a ser mais destacados na literatura odontológica a partir do início dos anos 2000. Gateno et al., 2003, realizaram uma pesquisa para avaliar a precisão do assentamento de guias cirúrgicos fabricados por estereolitografia e pelo método convencional, em resina acrílica. Sete voluntários com dentição completa foram incluídos na pesquisa. Para cada paciente, foram confeccionados um guia prototipado e outro em acrílico, que foi utilizado como padrão-ouro no trabalho pelo fato de ser confeccionado por técnica direta sobre o modelo de estudo. O espaço entre os dentes e os guias foi avaliado por meio da colocação de fina camada de material para registro de mordida na face interna do guia, seguido de seu posicionamento na boca. As áreas preenchidas pelo material foram mensuradas após a realização de cortes transversais dos guias. A diferença média entre as regiões avaliadas foi de 0,24 mm². Os resultados indicaram que os guias cirúrgicos obtidos pela técnica de estereolitografia apresentam elevado grau de precisão, quanto à sua adaptação sobre os dentes, de modo que o planejamento virtual de sua modelagem pode ser transferido para a cirurgia no paciente.

Van Assche et al., em 2007, avaliaram a precisão da transferência do planejamento em computador para a colocação de implantes dentários em quatro mandíbulas humanas, parcialmente edêntulas e com a presença dos tecidos moles. Todas as etapas da cirurgia guiada foram realizadas sobre as peças anatômicas, desde a moldagem inicial e enceramento diagnóstico, até a instalação dos implantes (12 no total).

Tomografias computadorizadas de feixe cônico pós-operatórias foram realizadas e as imagens obtidas foram sobrepostas às pré-operatórias, em ambiente virtual. Os implantes colocados apresentaram, em média, uma variação na angulação de 2 graus (0,7 – 4 graus), quando comparados ao planejamento, enquanto que a variação linear foi de 1 mm (0,3 – 2,3 mm) na região mais superficial e 2 mm (0,7 – 2,4 mm) no ápice dos implantes. Os autores concluíram que o planejamento em computador, utilizando imagens obtidas em tomógrafos cone-beam podem ser

aplicados em cirurgia para colocação de implantes dentários com guia prototipado (VAN ASSCHE et al., 2007).

Softwares de implantodontia associados à tecnologia de estereolitografia foram desenvolvidos para aliar as informações obtidas na TC com a guia cirúrgica de implantes. As imagens adquiridas na TC podem ser manipuladas pelos softwares, e a simulação da colocação de implantes realizada nessas imagens. Através da simulação a informação do planejamento é transferida para o módulo CAM e esta, através de softwares que utilizam o sistema CAD/CAM, obtêm guias cirúrgicas pelo processo de Estereolitografia, Sinterização Seletiva a Laser, Impressão Tridimensional, Modelagem por Deposição Fundida, Polyjet e a Thermojet. O princípio básico de todas é o mesmo: obter o protótipo através da sinterização, aglutinação, polimerização ou solidificação da matéria prima. Na implantodontia, a prototipagem pode ser usada na construção de biomodelos para planejamento e treinamento de procedimentos cirúrgicos e guias usados nas cirurgias assistidas por computador (VERCRUYSEN et al., 2008).

RELATO DE CASO CLÍNICO

Avaliação clínica e tomografia computadorizada cone beam

Paciente F.W.T.P, gênero masculino, 53 anos, sem comprometimento sistêmico (ASA I), apresentou-se com queixa estética na Clínica Multiespecializada da ABO-CE. Relatou ausência dos dentes 11 e 21 decorrente de um acidente durante um banho de piscina. Ao exame clínico intrabucal, observou-se disponibilidade óssea em maxila pois o remanescente ósseo apresentava-se preservado sem sinais de perda óssea alveolar, sendo planejada reabilitação oral por meio de próteses implanto suportadas. Devido à localização estética dos implantes a serem instalados e medo associado ao tratamento odontológico, optou-se por realizar o planejamento virtual, seguido de cirurgia guiada por computador.

Após anamnese e exame clínico, foi realizada tomografia computadorizada cone beam da face do paciente em clínica radiológica, de onde foram obtidos os arquivos em formato DICOM. As imagens tridimensionais foram inseridas no *software BlueSky Plan*[®] para planejamento protético prévio virtual através da seleção de dentes artificiais virtuais. O processamento gráfico virtual permitiu a seleção dos dentes com larguras e comprimentos compatíveis para a solução protética da região edêntula obedecendo as distâncias biológicas e a harmonia com os dentes adjacentes.

Figura 1–Planejamento protético prévio com o auxílio da tomografia computadorizada no software *BlueSky Plan*[®].

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Escaneamento das arcadas e interpolação dos arquivos dicom e stl

Adicionalmente, procedeu-se à moldagem dos arcos com silicone por condensação e confecção de modelos em gesso tipo IV, que foram escaneados com o equipamento InEos Blue[®], Sirona. O modelo virtual em formato .STL, proveniente do escaneamento, em conjunto com o arquivo DICOM, obtido através de tomografia computadorizada, foram utilizados como base para leitura no programa Blue Sky Plan[®] (Bluesky Bio[®], USA).

Alimentado o sistema com os arquivos, iniciou-se a interface do *software* para interpolação das imagens com a marcação dos pontos em comum nas imagens STL (pontos em verde) e DICOM (pontos em vermelho) (FIGURA 2). Esta sequência operatória foi realizada com a máxima precisão do operador, pois falhas nesta etapa poderiam comprometer a precisão na confecção do guia cirúrgico e desvios no posicionamento 3D dos implantes.

Figura 2–Interface do software BlueSky Plan[®] com a tomografia computadorizada de feixe cônico e o arquivo STL da arcada dentária para interpolação das imagens tridimensionais.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Planejamento virtual através de software

Para planejamento da instalação dos implantes foram selecionados os arquivos DICOM e STL da arcada superior para manipulação no software. A criação de um projeto com a inserção das imagens DICOM permitiu a visualização dos cortes tomográficos e análise do posicionamento dos implantes na região dos dentes 11 e 21 a fim de reabilitar com próteses parafusadas.

Figura 3 – Descrição esquemática de parametrização das brocas do sistema de cirurgia guiada.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Figura 4 –Janela com preenchimento dos parâmetros das brocas utilizadas nos conjuntos da cirurgia guiada.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Analisando a anatomia do remanescente ósseo e posicionamento dentário dos dentes adjacentes, ambos os implantes foram selecionados com conexão do tipo cone *morse*, formato cilíndrico e ápice cônico nas dimensões personalizadas com diâmetro 3,5 mm e comprimento 11,5 mm para posicionamento infra ósseo entre 1 e 1,5 mm (TABELA 1). O programa oferece banco de dados para seleção de implantes renderizados pelos próprios fabricantes, porém o sistema de cirurgia guiada utilizado na execução do caso clínico não está relacionado no sistema. Faz-se necessária a descrição manual das características do implante (FIGURA 3).

Figura 5 –Planejamento dos implantes dentários na posição ideal para restauração protética e biologia tecidual periimplantar.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Tabela 1 – Planejamento dos implantes dentários.

DENTE	IMPLANTE	FABRICANTE	DIÂMETRO (MM)	COMPRIMENTO (MM)	ALTURA MÉDIA TRANSMUCOSA (MM)	OBSERVAÇÃO
11	01	Conexão®	3,5	11,5	4	Planejamento baseado em 4 mm de óss
21	02	Conexão®	3,5	11,5	4	Planejamento baseado em 4 mm de óss

Fonte: Tabela elaborada pelo autor em 2020.

Guia cirúrgico

Feito o planejamento virtual do posicionamento tridimensional do implante iniciou-se o Módulo de Guia Cirúrgico do software BlueSky Plan® no modo Avançado. Em decorrência do sistema SpeedGuide® (Conexão, Brasil) não estar catalogado no sistema do software, as informações de

medida dos instrumentais e fresas foram personalizadas na opção “Modo Avançado” conforme informações oferecidas pelo fabricante e medidas obtidas com uso de paquímetro digital de alta precisão.

Figura 6 –Janela do software BlueSky Plan® para seleção do módulo de confecção da guia cirúrgica.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

O planejamento virtual foi transferido para um guia cirúrgico obtido pela técnica de manufatura aditiva (impressão 3D). O material utilizado foi a resina acrílica fotopolimerizável (Formlabs®,EUA).

Figura 7–Guia cirúrgico parcialmente impresso imerso no tanque de tinta da impressora 3D.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Figura 8—Guia cirúrgico com as hastes de suporte após impressão 3D.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

4.5 Procedimento cirúrgico

Realizada a desinfecção do guia cirúrgico em solução de digluconato de clorexidina 0,2% durante 24 horas previamente à cirurgia. Iniciou-se o procedimento com a conferência da adaptação e assentamento do guia cirúrgico na maxila. Foi utilizado, na estabilização do guia cirúrgico no apoio do acrílico sobre a superfície oclusal dos dentes remanescentes na maxila (FIGURA 8). Pelo assentamento e adaptação satisfatória iniciou-se a anestesia infiltrativa em fundo de vestibulo com pequeno volume, utilizando anestésico injetável local à base de cloridrato de articaína com epinefrina 1:100.000 (DFL, RJ, Brasil) para não prejudicar a adaptação do guia por edema. Na sequência, após a estabilização da guia na região palatina foi anestesiada seguida da remoção do tecido gengival com bisturi circular. As perfurações foram realizadas com brocas helicoidais 2.0 e 2.7 em sequência orientadas pelas chaves guias adaptadas aos orifícios do guia que correspondem a posição planejada virtualmente de cada implante (FIGURA 9).

Figura 10–Acesso cirúrgico com remoção do tecido gengival com bisturi circular.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Figura 9–Guia posicionado na cavidade oral apresentando os orifícios de orientação para instalação

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Os implantes foram instalados nas posições dos dentes 11 e 21 conforme recomendações do fabricante (Conexão, Brasil). Após a instalação dos implantes foram utilizados estabilizadores com o objetivo de auxiliar na estabilidade do guia cirúrgico. O torque de instalação, em todos os implantes dentários, foi superior a 32 N.cm garantindo a estabilidade primária e a possibilidade de função imediata. Após a remoção do guia, com auxílio do kit de seleção, os intermediários foram selecionados e instalados os cicatrizadores (Conexão, Brasil) com torque de 10 N.cm (FIGURA 11). Para a provisionalização do caso, foi instalado *mockup* com resina bisacrílica Protemp (3M, Brasil). Após a remoção dos excessos, ajustes oclusais e acabamentos a paciente foi orientada a aguardar 6 meses, até a obtenção da estabilidade secundária e a consequente osteointegração, para o início do condicionamento gengival e posterior instalação de coroas implantossuportadas individuais definitivas.

Figura 10 –Chave posicionada sobre o guia orientando a perfuração para instalação do implante osseointegrado.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Figura 11-Aspecto clínico final evidenciando o acesso cirúrgico *flapless*.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

Figura 12–Radiografia periapical antes da reabilitação protética mostrando o posicionamento dos implantes dentários.

Fonte: Figura elaborada pelo autor em 2020.

DISCUSSÃO

A utilização de Tomografias Computadorizadas Feixe Cônico para planejamento de casos clínicos e obtenção de guias cirúrgicos impressos vem sendo testada desde o início da década de 90, e poucos trabalhos clínicos e laboratoriais foram realizados para analisar sua utilização do ponto de vista quantitativo e qualitativo.

O diagnóstico por imagem na implantodontia tem apresentado grande avanço nas últimas décadas. Estudos com a utilização de aparelhos de tomografia computadorizada de feixe cônico têm sido cada vez mais destacados na literatura (LOUBELE et al., 2007; SUOMALAINEN et al., 2008). Os resultados de pesquisas que avaliaram a capacidade de reprodução das estruturas anatômicas

maxilofaciais em aparelhos deste tipo, em comparação aos observados em tomografias computadorizadas de feixe em leque ou fan-beam, demonstraram a possibilidade de visualização adequada dos tecidos dentário e ósseo nas imagens obtidas por tomografia feixe cônico (LOUBELE et al., 2007; SUOMALAINEN et al., 2008).

Através da revisão, todos os trabalhos apresentaram que a tomografia computadorizada de feixe cônico apresenta confiabilidade na obtenção de imagens tridimensionais para diagnóstico e planejamento de reabilitações orais com implantes (COLOMBO et al., 2006; D'HAESE et al., 2012; MORGONAR et al., 2010). Contudo, na transposição dos estudos laboratoriais para o meio clínico, houve diminuição da confiabilidade, que pode ser relevante no ponto de vista clínico. Se pensarmos em uma prótese protocolo, que utiliza de 4 a 8 implantes, os desvios encontrados nos trabalhos de Streenberghe et al., 2002; Sarmant et al., 2003; Arisan et al., 2010, que chegam a 1,70 mm de desvio na porção coronária e 1,99 mm na porção apical (ARISAN et al., 2010) e um desvio angular de até 7,09° (VALENTE et al., 2009) pode não ser relevante. O estudo de D'haese et al., em 2012, foi que encontrou maior acurácia e precisão na colocação de implantes dentários, com desvios lineares médios na porção coronária de 0,91mm. Mas se pensarmos numa área estética, como um implante unitário de dois incisivos centrais, como no caso clínico apresentado, a posição na colocação do implante vai ditar o sucesso ou o fracasso do resultado reabilitador final. Dessa maneira, devemos interpretar os resultados dos trabalhos com cautela e utilizar as guias cirúrgicas obtidas por estereolitografia com critério, sendo que elas podem ser utilizadas de maneira previsível para colocação de implantes múltiplos, com o objetivo de sustentar uma prótese provisória imediata em resina acrílica, já que a precisão da posição do implante, nessa solução, não seria tão submilimétrica como a de uma prótese metalfree fresada, por exemplo.

No presente trabalho, o planejamento virtual baseado em imagens tomográficas tridimensionais foi de fundamental importância, pois evitou a necessidade de enxertos ósseos, frequente na técnica tradicional (cirurgia com retalho) em áreas de espessura óssea limítrofe e região de fossa nasal. Possibilitou também uma boa disposição dos implantes dentários no arco favorecendo a resolução estética do caso com elementos emergindo diretamente da gengiva na posição ideal do implante. O planejamento reverso através da montagem dos dentes virtuais permitiu antever a necessidade de compensações horizontais e verticais na futura prótese a ser instalada (DI GIACOMO et al., 2015).

Moreschi *et al.*, em 2019, compararam a cirurgia guiada com a técnica tradicional. A colocação de implante pela técnica guiada requer um investimento substancialmente maior, no entanto, propicia um bom resultado, eliminando erros e sistematizando a reprodução de tratamentos com sucesso. Além de propiciar menor morbidade e maior conforto no pós-operatório de pacientes submetidos à colocação de múltiplos implantes.

Acredita-se que a técnica de cirurgia guiada possa induzir a reabsorção óssea (MORGONAR et al., 2010). Isto talvez tenha explicação na deficiente irrigação da ponta ativa da fresa pela presença do

guia cirúrgico, o que acarreta maior deformação das fresas, maior aquecimento ósseo e, conseqüentemente, maior necrose. O exame de radiografia periapical antes da reabilitação, ou seja, seis meses após a cirurgia, não aponta nesse sentido, haja visto a manutenção do nível ósseo. A evolução natural da técnica cirúrgica é a maior responsável por esse sucesso, evidente que o controle a longo prazo é necessário, mas os resultados iniciais são muito positivos (KÜHL et al., 2019).

As Tomografias Computadorizadas de Feixe Cônico e os *softwares* de manipulação das imagens são recursos muito úteis nos planejamentos de casos complexos, poder construir uma réplica virtual tridimensional do paciente e a partir desta réplica planejar o procedimento cirúrgico minimiza os riscos do procedimento (D´HAESE et al., 2013). O caso relatado neste trabalho foi de uma paciente que havia perdido acidentalmente os dois incisivos centrais superiores, portanto a utilização da técnica de cirurgia guiada traria muitos benefícios, pois na região anterior da maxila os limites anatômicos seriam respeitados, bem como a manutenção da irrigação sanguínea, tão importante nos processos de osseointegração. A cirurgia guiada reduziu o risco de dano a estruturas anatômicas nobres e ao mesmo tempo permitiu que se explorasse todo volume residual de osso. Também proporcionou uma redução de tempo cirúrgico, muito importante quando se pretende oferecer ao paciente uma prótese definitiva implanto suportada.

CONCLUSÃO

Os benefícios de menor intercorrência transoperatória, maior conforto para o paciente no trans e pós-operatório e a maior previsibilidade do posicionamento tridimensional do implante são benefícios relatados na literatura associados à técnica aqui descrita que também foram observados neste caso. A tecnologia digital está influenciando cada vez mais a odontologia, diminuindo a quantidade de etapas clínicas e promovendo maior previsibilidade. A realização de maior número de procedimentos no ambiente do consultório odontológico simplifica e agiliza o processo.

Vale salientar que o sucesso do tratamento depende diretamente da correta obtenção de imagens e do planejamento adequado. O maior tempo e custos despendidos na obtenção da tomografia computadorizada de feixe cônico, no planejamento virtual e na confecção do guia cirúrgico é amplamente recompensado por um procedimento mais rápido e um pós-operatório mais confortável para o paciente podendo ser uma alternativa viável de tratamento dentro da Implantodontia contemporânea.

REFERÊNCIAS

ALMOG, D.M. et al. Computerized tomography-based imaging and surgical guidance in oral implantology. **The Journal of Oral Implantology**, Lawrence, v. 32, n. 1, p. 14-18, 2006.

AMARO-JUNIOR, E.; YAMASHITA, H. Aspectos básicos de tomografia computadorizada e ressonância magnética. **Revista Brasileira de Psiquiatria**, São Paulo, v. 23 (Supl I), p. 2-3, 2001.

ARISAN, V.; KARABUDA, Z. C.; OZDEMIR, T. Accuracy of two stereolithographic guide systems for computer-aided implant placement: a computed tomography-based clinical comparative study. **J Periodontol**, v.81, n1: p. 43-51. 2010.

ASHLEY, S. Rapid Prototyping Systems. **Mechanical Engineering**, New York, v. 113, n. 4, p. 34-43, 1991.

BRANEMARK, P. I.; ZARB G.; ALBREKTSSON T. **Tissue Integrated Prostheses**. Osseointegration in Clinical Dentistry. Quintessence, 1985.

D´HAESE, J.; VERVAEKE, S.; VERBANCK, N.; DE BRUYN, H. Clinical and Radiographic Outcome of Implants Placed Using Stereolithographic Guided Surgery **Int J Oral Maxillofac Implants**. v.2, n.1: p.205-15. 2013 Jan-Feb

DI GIACOMO, G. A. P.; CURY, P.R.; DE ARAUJO, N. S.; SENDYK, W.R.; SENDYK, C. L. Clinical application of stereolithographic surgical guides for implant placement: preliminary results. **J Periodontol**. v.7, n.64:503-7. 2015.

GENG, W. et al. Accuracy of different types of computer-aided design/ computer-aided manufacturing surgical guides for dental implant placement. **Int J Clin Exp Med**. v. 8, n.6, p. 8442-9, Apr. 2015.

HASHIMOTO, K. et al. Comparison of image validity between cone-beam computed tomography for dental use and multidetector row helical computed tomography. **Dentomaxillofacial Radiology**, Houndsmills, v. 36, n. 8, p. 465-471, Dec. 2007.

HATCHER, D. C.; DIAL, C.; MAYORGA, C. Cone beam CT for pre-surgical assessment of implant sites. **J Calif Dent Assoc**. v.31, n.11, p. 825-33, Mar. 2003.

JACOBS, P.F. **Rapid prototyping and manufacturing**: fundamentals of stereolithography. New York: Society of manufacturing Engineers, 1992. 383p.

JACOBS, R. et al. Predictability of reformatted computed tomography for pre-operative planning of endosseous implants. **Dentomaxillofacial Radiology, Houndsmills**, v. 28, n. 1, p. 37-41, Jan. 1999.

JAMES, W. J. et al. Correction of congenital malar hypoplasia using stereolithography for presurgical planning. **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**, Philadelphia, v. 56, n. 4, p. 512-517, Apr. 1998.

JUNG, R. E. et al. Computer Technology Applications in Surgical Implant Dentistry: A Systematic Review. **Int J Oral Maxillofac Implants**, v.29, p.25–42, Mar. 2019.

KÜHL, S.; ZÜRCHER, S.; MAHID, T.; MÜLLER-GERBL, M.; FILIPPI, A.; CATTIN, P. Accuracy of full guided vs. half-guided implant surgery. **Clin Oral Implants Res.**, v. 24, n.7, p. 763–9, Apr. 2019.

MARCHACK, C.B. CAD/CAM-guided implant surgery and fabrication of an immediately loaded prosthesis for a partially edentulous patient. **The Journal of Prosthetic Dentistry**, St. Louis, v. 97, n. 6, p. 389-394, Jun. 2007.

MELICAN, M. C. et al. Three-dimensional printing and porous metallic surfaces: A new orthopedic application. **Journal of Biomedical Materials Research**; v. 55, n. 2, p. 194-202, Feb. 2001.

MILLER, R. J.; BIER, J. Surgical navigation in oral implantology. **Implant Dent.**, v.15, n.1, p. 41–7, Dec. 2016.

PAREL, S. M. Interactive imaging for implant planning, placement, and prosthesis construction. Vol. 62, **Journal of Oral and Maxillofacial Surgery**. v. 12, n. 3, p. 41–7, Dec. 2004.

PETTERSSON, A. *et al.* Accuracy of CAD/CAM-guided surgical template implant surgery on human cadavers: Part i. **J Prosthet Dent**. v.103, n.6, p.334–42, Dec. 2010.

ROSENFELD, A.L.; MANDELARIS, G.A.; TARDIEU, P.B. Prosthetically directed implant placement using computer software to ensure precise placement and predictable prosthetic outcomes. Part 1: diagnostics, imaging, and collaborative accountability. **The International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry**, Chicago, v. 26, n. 3, p. 215-221, Jun. 2006.

SARMENT, D. P.; SUKOVIC, P.; CLINTHORNE, N. Accuracy of implant placement with a stereolithographic surgical guide. **Int J Oral Maxillofac Implants**. v.18, n.4, p.571, Apr. 2003.

SCHNEIDER, D.; MARQUARDT, P.; ZWAHLEN, M.; JUNG, R. E. A systematic review on the accuracy and the clinical outcome of computer-guided template-based implant dentistry. Vol. 20, **Clinical Oral Implants Research**. v. 24, n. 2, p. 73–86. Mar. 2019.

VAN STEENBERGHE, D.; BRAJNOVIC, I. A Custom Template and Denitive Prosthesis Allowing Immediate Implant Loading in the Maxilla. **Int J Oral Maxillofac Implants**. v. 17, n.5, p. 663-70, Jun. 2002.

VERCRUYSSSEN, M.; LALEMAN, I.; JACOBS, R.; QUIRYNEN, M. Computer-supported implant planning and guided surgery: A narrative review. **Clin Oral Implants Res**. v. 6, n. 26, p. 69–76, Jul. 2015.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

[Publicar comentário »](#)

Revista NovaFisio | Revista Científica de Fisioterapia

Revista de alto impacto com Qualis, ISSN, DOI

CNPJ: 45.773.558/0001-48 | Copyright © 2022